

MUOMALA ETIKETIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK IMIJGA TA'SIRI

Yusufova Dilrabo Yusuf qizi,
dilsururi@mail.ru

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1111119>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogning muloqot jarayonida axloqiy-me'yoriy talablarga rioya etishiga xizmat qiluvchi muomala etiketiga to'xtalangan. Lug'atlarda keltirilgan izohlarga e'tibor qaratilgan. Mutaxassis va olimlarning tavsiyalari keltirilib, muallifning dars jarayonlaridagi kuzatishlaridan kelib chiqqan holda shaxsiy fikrlari bilan to'ldirilgan.

Kalit so'zlar: *muloqot, muomala, etiket, imij, pedagog, assimetrik, ta'lim oluvchi.*

Abstract. This article focuses on the behavior etiquette that serves the pedagogue to comply with ethical and normative requirements in the process of communication. Emphasis is placed on comments in dictionaries. The recommendations of experts and scientists are given, and the author's personal opinions based on his observations of the lesson processes are given.

Key words: *communication, behavior, etiquette, image, pedagogue, asymmetric, learner.*

Har birimiz har kuni, hech bo'lmasa, bitta yangi narsa o'rganamiz. Bu o'zi yashayotgan olamni yaxshi bilish va o'zgaralar olamidani xabardor bo'lish imkonini beradi. O'rganish yashashning asosidir. Odamlar faqat shu tarzda atrof bilan muloqot o'rnatadi. Insonlar bir-biri bilan aloqa qilmasdan, o'zaro tajriba almashmasdan, bir-biriga ta'sir ko'rsatmasdan yashashi mumkin emas.

Axloqiy madaniyatning eng muhim unsurlaridan biri – *muomala etiketi*. Muomala odam uchun ehtiyoj, zarurat, sog'lom kishi usiz ruhan qiynaladi, kayfiyati tushib boradi. Muomala odobi boshqa kishilar qadr-qimmatini, izzatini joyiga qo'yishni, an'anaviy axloqiy-me'yoriy talablarni bajarishni taqozo etadi. Shuning barobarida, u insondagi yaxshi jihatlarni namoyon etishi, ko'zga ko'rsatishi bilan ham ajralib turadi. Uning eng yorqin, eng sermazmun va eng ifodali namoyon bo'lishi so'z, nutq vositasida ro'y beradi. So'zlash va tinglay bilish, suhbatlashish madaniyati muomalaning muhim jihatlari tashkil etadi. Shu bois, muomala odobi

o'zini, eng avvalo, shirinsuxanlilik, kamsuqumlik, bosiqlik, xushfe'llilik singari axloqiy me'yorlarida namoyon qiladi. O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi, deb e'lon qilingan bugungi kunda muloqot madaniyati masalalari har qachongidan ham dolzarblik kasb etadi.

Notiqlik san'ati sirlarini o'rganish va o'z fikrini bayon qilishda muomala etiketlariga amal qilish, mantiqan barcha sohada xizmat qiluvchi har bir mutaxassis uchun, umuman har qanday madaniyatli kishi uchun hayotiy zaruriyatdir. Zero, kasblar orasida pedagoglar muloqot etiketiga amal qilishi va uni namoyon etishida eng oldingi o'rinlarda turishi maqsadga muvofiq.

Muloqot jarayonida muomala etiketlariga rioya qilish muhim omillardan biri hisoblanadi. Biz bugun so'z yuritmoqchi bo'lgan mavzuga ham aniqlik kiritish uchun, avvalo, **muomala** va **etiket** so'zlarining mohiyatini tushunib olishimiz zarur. **Muomala** so'ziga o'zbek tilining izohli lug'atida 3 ta izoh keltirilgan. Lug'atga asosan [a. o'zaro munosabat, aloqa] 1. Kishilar bilan munosabat, so'zlashuv, shunday munosabat yo'sini: *Yaxshi muomala. Dag'al muomala.* 2. Ish, xizmat bilan bog'liq bo'lgan aloqa. 3. iqt. Mehnat mahsulotlarini oldi-sotdi vositasida ayirboshlash (tovar xo'jaligi uchun xos) [6:274]. Demak, mazkur izohlarga e'tibor qaratib shunday xulosaga kelish mumkinki, muomala ikki tomonlamali muloqot jarayoni va unda ma'lum bir chegaralar mavjud emas.

Etiket so'zi esa [fr. *etiquette* — o'dob-axloq; marosim tartibi] biror jamiyatda, ijtimoiy guruh va sh.k. da qabul qilingan o'zaro muomala, o'dob-axloq; marosim tartibi, qoidalari. Saroy ahliga xos etiket. Diplomatik etiket" [7:74], deb ta'riflanadi. Fikrimizcha, etiket so'zi qaysi so'zdan keyin yoki oldin ishlatilsa ham o'sha so'zga chegara qo'yib beradi. Ya'ni "muomala" cheksiz muloqot jarayoni bo'lishi mumkin, lekin "muomala etiketi" bu qolipga solingan, madaniyat asosiga qurilgan muloqotni nazarda tutadi.

Etiket kundalik hayotda, ishda, o'qishda, ko'chada, mehmondorchilikda turli rasmiy tadbirlarda o'zini tutishni o'rgatadi. U kishi mavqeyini, imijini ko'taradi va barqaror ushlab turishga yordam beradi. Umuman, etiket yaxshi turmush tarzini ta'minlaydi, chunki o'zaro muloqot o'rnatmay turib, hech kim mavjud bo'la olmaydi. Muloqot esa etiket asosini tashkil etadi [2:7].

Muloqot qilishda etiketlarga amal qilish esa suhbatning sarmazmun kechishini ta'minlaydi. Buning uchun esa, avvalo, etiket qoidalarini mukammal bilish va unga amal qilish zarurdir.

Ayniqsa, pedagog kasbida muomala etiketiga rioya qilish ta'lim oluvchilar orasida aloqa o'rnatish, hurmat ma'nosini ifodalash, muloqot uchun ijobiy emotsional vaziyat yaratish va ularga ta'sir qilish kabi bir qator kommunikativ funksiyalarga egaligi bilan ham xarakterlanadi.

Pedagog va ta'lim oluvchi bir-biri bilan assimetrik muloqot munosabatlari shaklida suhbat olib boradi. Assimetrik munosabatli muloqot bu - muloqotning biror komponenti ustunligida shakllangan muloqot shakli. Uning asosiy belgisi komponentlarning biri ikkinchisidan muayyan xususiyatlariga ko'ra ustunligidir. Ya'ni suhbatning so'zlovchi yoki tinglovchi bosimida amalga oshishidir [4].

Rus olimi professor Q.D.Ushinskiy ta'kidlashicha, o'qituvchi qalbining bolalarga nisbatan mehrini bildiruvchi axloqiy hislatlaridan biri, muallimning tarbiyaviy kuchini va qobiliyatini ko'rsatadigan ma'naviy oyinasi ijtimoiy qimmatga ega bo'lib, barkamol shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda namoyon bo'ladi. Pedagogik faoliyatning yana bir muhim tarkibiy qismi o'qituvchining xarakteri va his-tuyg'ularida, uning o'quvchilar bilan muloqotga kirishish usulida namoyon bo'luvchi pedagogik-psixologik takt (odob, axloq) xususiyatlarini qo'llashdir [5:43].

Chex olimi Y.A.Komenskiy ham o'qituvchi obrazini tasvirlar ekan, uning shaxsida quyidagi fazilatlar namoyon bo'lishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi: vijdonli, ishchan, sabotli, axloqli, o'z ishini sevuvchi, o'quvchilarga mehr bilan muomala qiluvchi, ularda bilimga havas uyg'otuvchi, o'quvchilarni o'z ortidan ergashtiruvchi va diniy e'tiqodini shakllantiruvchi pedagog eng yaxshisidir [5:41].

Darhaqiqat, rus olimi Q.D.Ushinskiy va chex olimi Y.A.Komenskiy ham o'z fikrlarini pedagogning so'z qo'llash mahoratiga e'tibor berishga undagan. Fikrimizcha, ayniqsa, muomala etiketi(muloqot odobi) mana shu vazifalarni bajarayotgan paytda pedagogga eng yaxshi hamroh bo'la olishiga ishonchimiz komil.

Dastlab, o'qituvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi muomala etiketini **salomlashish odobi** bilan boshlasak. O'zbek muloqot xulqida, asosan, salomlashishning qisqa ko'rinishlari ko'proq qo'llaniladi. "Assalomu alaykum", "Salomaleykum", "Salom" tarzida salomlashish shular jumlasidandir. Bulardan "Assalomu alaykum" deya salom berish har tomonlama eng to'g'ri salomlashish hisoblanadi. Aslida "Assalomu alaykum" ham salomlashishning qisqa ko'rinishidir. Bu so'z o'zbek tiliga arab tilidan kirgan bo'lib, uning eng mukammali "Assalomu alaykum va rahmatullohu va barakotuhu" shaklida aytilib, "Sizlarning ustingizga

tinchlik-salomatlik, Allohning marhamati va barokatlari yog‘ilsin” degan ma’noni anglatadi [3:2].

Kuzatishlarimiz davomida, ayrim o‘qituvchilar auditoriyaga kirganidan so‘ng ta’lim oluvchilarning birinchi salom berishlarini kutib turishlariga guvoh bo‘lganmiz. Aslida etiketga ko‘ra, kamchilik ko‘pchilikka salom berishi lozim. Mana shunday etiket qoidalariga rioya etmaslik pedagogik imijga putur yetishiga sabab bo‘ladi yoki aksi birinchi salom berib, auditoriyaga kirgan o‘qituvchini hamma sergaklik va xushkayfiyat bilan kutib oladi.

Keyingi bosqichimizda *tinglash etiketlari* haqida qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Ma’lumki, nutq insonni tabiatdagi boshqa jonzotlardan farqlab, ulug‘lab turadigan ijtimoiy hodisadir. Faqat insonlargagina xos bo‘lgan bu muhim xususiyat esa bevosita tinglash bilan bog‘liqdir. Kaykovusning “Qobusnoma” asarida ta’kidlanishicha, inson eshitish qobiliyati mavjudligi uchungina gapira oladi [1].

Yuqorida pedagog va ta’lim oluvchi assimetrik munosabatli muloqot doirasida munosabatga kirishishini aytib o‘tgan edik. Bunda pedagog ta’lim oluvchidan kasbiy tomondan ustun hisoblanadi. Dars jarayonlarida yangi mavzu bayoni bo‘layotganda ta’lim oluvchi pedagogni diqqat bilan eshitsu, ikki tomon ham o‘z vazifasini to‘g‘ri bajaradi. Agar savollar bo‘lsa, qo‘lini ko‘targan holda murojaat qilishi, pedagog esa “marhamat” deb savolini berishga ruxsat bermaguncha o‘quvchi o‘z savolini berishga shoshilmasligi lozim. Yangi dars bayoni tugagach o‘qituvchi “tushunmaganlar bo‘lsa, marhamat” yoki “savollar bo‘lsa, eshitaman”, degan jumlasidan keyin ta’lim oluvchi ham savollarini berishi mumkin. Bunda pedagog ham eshitish etiketlariga rioya qilishi darkor. “Shu oddiy narsani ham tushunmadingmi?” yoki “buni yuqorida aytib o‘tdim” deya ta’lim oluvchining gapini bo‘lmasligi, oxirigacha eshitishi va vaziyatga qarab javob berishi pedagogning imijiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Chunki, ta’lim oluvchilar turli xil psixologiyaga ega, hammasi ham birdek darsni tezkorlik bilan qabul qila olmaydi. Boz ustiga ta’lim oluvchining eshitmadim yoki tushunmadim, deyishi bir tomondan pedagogning ham kamchiligi hisoblanadi.

Biroq, muloqotda odob-axloq qoidalari va pedagogik aloqa madaniyati qoidalari to‘g‘risidagi nazariy ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llash muayyan qiyinchiliklarga olib keladi. Har xil mayda tushunmovchiliklar va janjallar, kundalik mojarolar, to‘satdan sodir bo‘ladigan kelishmovchilik o‘qituvchidan to‘g‘ri va samarali munosabat talab qiladi. Shunday sharoitda pedagoglarga muomala etiketini bilishlik va unga psixologik tomondan yondashish yaqindan yordam beradi.

Umuman olganda, muomala etiketi bu kishilarning nasihat qilmasdan va odob o'rgatmasdan bir-biriga ta'siri, tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash vositasi ekanligi diqqatga sazovordir. Shu sababli yoshlarimizda muomala etiketini shakllantirish hozirgi kunda jamiyatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda, ayniqsa, pedagogning ta'siri juda ham katta. Zero, axloqiy komillikka erishish muomala etiketini egallashdan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent, 1986.
2. Muvaffaqiyat kaliti etiket. Yosh kuch sovg'asi. 7-b.
3. Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Salomlashish odobi. 2-b.
4. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiev Y. Nutq madaniyati va uslubiyati asoslari. –T, O'qituvchi, 1992.
5. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – Toshkent, Iqtisod-moliya, 2011. 43-b.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, G'ofur G'ulom, 2023. 274-b.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, G'ofur G'ulom, 2023. 74-b.